

Данные об авторе**Чумаченко Александр Николаевич,**

доцент кафедры землеустроительного проектирования, кандидат экономических наук, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
e-mail: anchumachenko@ukr.net

Data about the author**Alexander Chumachenko,**

PhD in Economics, lecturer, Department of Land-Use planning
e-mail: anchumachenko@ukr.net

УДК 553.3.041

БОДЮК А.В.

Геолого-ресурсне обґрунтування залізних руд

Предмет дослідження – геологічна інформація про залізні руди, зокрема залізисті кварцити, як ресурсах природних за походженням та економічних за використанням.

Метою досліджень є застосування ресурсного підходу до розробки системи понять і показників, які дозволяють характеризувати природно-ресурсні аспекти й оцінки процесів вивчення родовищ залізних руд відповідно до потреб в них у ході проведення пошуково-розвідувальних досліджень і робіт, обґрунтування ресурсів надр природного походження. Оскільки нами обґрунтовується потребово-ресурсна концепція ресурсогеології, а корисні копалини та їх родовища розглядаються як об'єкти народної власності й економічні.

Методологія проведення роботи – застосування абстрактно-логічного аналізу (розробка понятійного апарату); економічного аналізу (економічної сутності залізних руд та їх родовищ); фізичного аналізу (фізичних властивостей руд); правового аналізу (нормативно-правової бази); узагальнення (формування висновків і рекомендацій).

Результати роботи – для логічних обґрунтувань, як теоретичні, застосовані поняття ресурсогеології: «потреби», «ресурси», «требна» «природо-ресурсний», «потребовоздатний», «ресурсна придатність», «ресурсотворний». Запропонованим нами ресурсним підходом руди, зокрема залізні, та їх родовища розглядаються як геологічні об'єкти, природні за походженням і складом, а для використання за придатністю і потребами; як об'єкти потреб досліджується і їх потребовоздатний, як пропонується його називати, потенціал, який оцінюється логічно, у кількісних та якісних показниках, у часі та просторі, як об'єкт власності і господарського використання. Під поняттям природно-ресурсних досліджень, оцінки їх результатів пропонується розуміти розгляд (вивчення, оцінювання тощо) корисних копалин та їх родовищ як природних за утворенням, як ресурсів для наукових досліджень і геологічного вивчення та подальшого господарського використання тобто економічних (зокрема і залізистих кварцитів та їх родовищ).

Висновки – відповідно до обґрунтовуваної нами потребово-ресурсної концепції ресурсогеології, за ресурсним підходом залізні руди та їх родовища у геологічних дослідженнях надр необхідно розглядати не тільки як геологічні об'єкти, а як природно-ресурсні, природно-економічні об'єкти вже з орієнтацією оцінювання ресурсного складу, їх природно-ресурсний потенціал, його використання за потребами, на придатність їх застосування за потребами відповідно до хімічного складу, фізичних властивостей, кількісних показників.

Ключові слова: надра, геологічна інформація, залізні руди, залізисті кварцити, родовища залізних руд, ресурси, требни, надрокористувачі.

БОДЮК А.В.

Геолого-ресурсное обоснование железных руд

Предмет исследования – геологическая информация о железных рудах, в частности железистых кварцитах, как ресурсах природных за происхождением и экономических за использованием.

Целью исследований есть применение ресурсного подхода к исследованиям и разработкам системы понятий и показателей, которые позволяют характеризовать естественно-ресурсные аспекты и оценки процессов изучения месторождений железных руд в соответствии с потреб-

ностями в них в ході проведення пошуково–розведувальних досліджень і робіт, обґрунтування ресурсів недр природного походження. Оскільки нами обґрунтовується потребно–ресурсна концепція ресурсогеології, а корисні копалини і їх родовища розглядаються як об'єкти народної власності й економічні.

Методологія проведення роботи – застосування абстрактно–логічного аналізу (розробка понятійного апарату); економічного аналізу (економічної сутності залізних руд і їх родовищ); фізичного аналізу (фізичних властивостей руд); правового аналізу (нормативно–правової бази); узагальнення (формування висновків і рекомендацій).

Результати роботи – для логічних обґрунтувань, як теоретичних, застосовані поняття ресурсогеології: «потреби», «ресурси», «потреба», «природо–ресурсний», «потребно–придатний», «ресурсна придатність», «ресурсотворний». За запропонованим нами ресурсним підходом руди, зокрема залізні, і їх родовища розглядаються як геологічні об'єкти, природні за походженням, складом, а для використання – за придатністю і потребами; як об'єкти потреб досліджуються і їх потребовипдатний, як пропонується його називати, потенціал, який оцінюється логічно, в кількісних і якісних показателях, в часі і просторі, як об'єкти власності й господарського використання. Під поняттям природно–ресурсних досліджень, оцінки їх результатів і тому подібне пропонується розглядати (вивчення, оцінювання і т.д.) корисних копалин і їх родовищ як природних за походженням, як ресурсів для наукових досліджень, геологічного вивчення і наступного господарського використання (зокрема і залізистих кварцитів, і їх родовищ).

Висновки – відповідно до обґрунтованої нами потребно–ресурсної концепції ресурсогеології, за ресурсним підходом залізні руди і їх родовища в геологічних дослідженнях недр необхідно розглядати не тільки як геологічні об'єкти, а як природно–ресурсні, природно–економічні об'єкти вже з орієнтацією оцінювання ресурсного складу, їх природно–ресурсний потенціал, його використання за потребами, на придатність їх застосування за потребами відповідно до хімічного складу, фізичними властивостями, кількісними показателями.

Ключові слова: недр, геологічна інформація, залізні руди, залізисті кварцити, родовища залізних руд, ресурси, потреби, надропольователи.

BODYUK A.V.

Geological and resource substantiation of iron ore

The subject of research – geological information on iron ores, in particular iron quartzites as natural resources by origin and economic by use.. The purpose of research is to apply a resource approach to research and develop a system of concepts and indicators that characterize the natural resource aspects and assessments of the study of iron ore deposits in accordance with their needs during exploration and research, substantiation of subsoil resources of natural origin. Because we substantiate the need–resource concept of resource geology, and minerals and their deposits are considered as objects of national property.

Methodology of work – application of abstract–logical analysis (development of conceptual apparatus); economic analysis (economic essence of iron ore and their deposits); physical analysis (physical properties of ores); legal analysis (regulatory framework); generalizations (formation of conclusions and recommendations).

The results of the work – for logical justifications, as theoretical, applied concepts of resource geology: «needs», «resources», «need», «natural resource», «needy», «resource suitability», «resource–creating». According to our proposed resource approach, ores, in particular iron ores, and their deposits are considered as geological objects, natural in origin, composition, and for use according to suitability and needs; how the objects of needs are studied and their need, as it is proposed to call it, the potential, which is assessed logically, in quantitative and qualitative terms, in time and space, as an object of ownership and economic use. Under the concept of natural resource research, evaluation of

their results, etc. it is proposed to understand the consideration (study, evaluation, etc.) of minerals and their deposits as natural in formation, as resources for research and geological study and further economic use (including iron quartzites and their deposits).

Conclusions – *in accordance with our well-founded resource–resource concept of resource geology, the resource approach of iron ores and their deposits in geological studies of the subsoil should be considered not only as geological objects, but as natural resource, natural and economic objects with evaluation orientation resource composition, their natural resource potential, its use as needed, the suitability of their use as needed in accordance with the chemical composition, physical properties, quantitative indicators.*

Key words: *subsoil, geological information, iron ores, iron quartzites, iron ore deposits, resources, needs, subsoil users.*

Постановка проблеми. У процесі дослідження родовищ залізних руд фахівці кожної з причетних геологічних наук здійснюють науково–виробничу діяльність, формують певні наукові і господарські результати, обґрунтовують нові проблеми, потреби у технічних засобах для досліджень і т. д. Отже, логічно розглядати технічні, технологічні, економічні й інші сторони та відповідно до їх проблеми надрокористування, у тому числі конкретних родовищ залізних руд. Зокрема, перспективно досліджувати проблему інформаційного та вартісного відображення геологічного вивчення надр (ГВН) як дослідницьких і виробничих процесів, що нами відносяться до економічної геології (ЕГ), ресурсогеології. За проблему також необхідно, зокрема, визначити і формування системи її прикладних понять щодо конкретних корисних копалин у ресурсних поняттях.

На території України залізисті кварцити належать до неокисленого типу докембрійських формацій Українського щита і утворюють родовища так званих бідних (мартитових) руд з вмістом заліза 15–45%. В окисленій зоні при вилуговуванні кварцу утворилися багаті руди гематитового складу (46–70% Fe). До основних з залізистими кварцитами належать родовища Криворізького залізорудного басейну, Кременчуцького та Білозерського залізорудних районів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ЕГ залізних руд та їх родовищ, зокрема залізистих кварцитів, найширше висвітлені Н.В. Віннік, А. І. Каталенцем, М.Н. Коржневим, М.М. Курило, М.Н. Палило, В. І. Лавінюковим, А.В. Плотниковим, С.В. Радовановим, Г.І. Рудьком й іншими ученими геологічних наук [1; 2]. На наш погляд, ними основний акцент зосереджений на економічних оцінках родовищ руд, результативних показниках з погляду їх експлуатації, зокре-

ма залізних. Так, М.М. Курило, О.В. Плотниковим, С.В. Радовановим, Г.І. Рудьком проведені дослідження та відображені методичні основи геолого–економічних оцінок залізистих кварцитів та їх родовищ, проведено аналіз відповідності мінерально–сировинної бази вимогам діючих гірничодобувних залізорудних підприємств [1]. Ресурсогеологічні дослідження ними не виділяються.

Метою досліджень є обґрунтування ресурсного підходу до досліджень та розробка системи понять і показників, які дозволяють характеризувати природно–ресурсні аспекти й оцінки процесів вивчення родовищ залізних руд відповідно до потреб в них у ході проведення пошуково–розвідувальних досліджень і робіт, обґрунтування ресурсів надр природного походження. Оскільки нами обґрунтовується потребово–ресурсна концепція ресурсогеології, а корисні копалини та їх родовища розглядаються як об'єкти народної власності.

Для порівняння відмітимо, що, наприклад, Н.В. Віннік за мету досліджень прийняла теоретичні обґрунтування та геолого–економічні оцінки доцільності розробки родовищ залізистих кварцитів докембрію підземним способом у Криворізькому рудному районі і розробки «на цій основі геолого–економічних критеріїв розширення мінерально–сировинної бази залізорудного гірничопромислового комплексу України, підвищення якості й конкурентоспроможності залізорудної продукції» [2, с. 4].

Таким чином, мета має виробничий (економічний) зміст. Досягненню мети Н.В. Віннік сприяло вирішення наступних конкретних задач: «1) аналіз сучасного стану і геолого–економічне моделювання розвитку залізорудної мінерально–сировинної бази України і світу, а також ринку залізорудної продукції;... 3) установлення залежностей між кондиціями промислових запасів родовищ залізистих кварцитів і геолого–економіч-

ними показниками гірничодобувних підприємств; ...» [2, с. 4]. За об'єкт дослідження авторка прийняла родовища залізистих кварцитів докембрію для підземної розробки, за предмет дослідження – геолого–економічні чинники доцільності розробки залізистих кварцитів підземним способом. Таким чином, практично досліджується і визначається економічна перспективність розробки родовищ, аналогічно, наприклад, економічна оцінка розбудови родовищ. Нами досліджуються інші аспекти залізних руд та їх родовищ.

Виклад основного матеріалу. Для подальших обґрунтувань, як теоретичні пропонується застосовувати поняття ресурсогеології: «потреби», «ресурси», «требна», «природо–ресурсний», «потребовоздатний», «ресурсна придатність», «ресурсотворний». До понять треба належать: корисні копалини як об'єкти виробничих потреб; родовища корисних копалин як виробничі об'єкти зі збиранням корисних копалин; геолого–економічна інформація про корисні копалини; геолого–економічна інформація про родовища корисних копалин; породи; підземні процеси (тиск, тепло) та ін.

Слово «ресурс», за Інтернет, у французькій мові розуміється як джерело покриття потреб, вирішення проблеми тощо; а за словником тлумачиться, з фр. як підіймаюсь, виникаю знову; як матеріальні засоби, запаси, кошти [3, с. 622 – 623]. З цих тлумачень можна поняття «ресурс» розуміти як придатність для користувача природної мінеральної речовини задовольняти певні свої потреби її застосуванням у виробничій діяльності.

За пропонованим нами ресурсним підходом руди, зокрема залізні, та їх родовища розглядаються як геологічні об'єкти, умовно «як щось і для чогось» тобто для використання за придатністю і потребами; як об'єкти потреб досліджується і їх потребовоздатний, як пропонується його називати, потенціал, який оцінюється логічно, у кількісних та якісних показниках, у часі та просторі, як об'єкт власності та господарського використання.

Природний ресурс залізних руд нами розуміється як оцінені за дослідженнями їх склад, властивості, їх виробничі придатності, завдяки яким ці руди можна адаптовано застосовувати за конкретними потребами. Так, за масовою часткою заліза у руді тобто його вмістом виділяються багаті і бідні руди. Багаті руди з масовою часткою заліза більше 50% за придатністю належать до ресурсів для доменної шихти. Бідні руди для пе-

реробки потребують збагачення. Під поняттям природно–ресурсних досліджень, оцінок тощо пропонується розуміти розгляд (вивчення, оцінювання й ін.) корисних копалин та їх родовищ як природних за утворенням, як ресурсів для наукових досліджень і геологічного вивчення та подальшого господарського використання (зокрема і залізистих кварцитів та їх родовищ).

Для порівняння суті природно–ресурсних оцінок використаємо геолого–економічні оцінки, які трактуються залежно від об'єкта оцінювання. «Геолого–економічна оцінка являє собою державну експертизу та оцінку запасів корисних копалин, яка проводиться на підставі звітів, що містять в собі матеріали з геологічного вивчення родовищ корисних копалин, підрахунок їх запасів та техніко–економічне обґрунтування промислового значення». Трактуються оцінки ділянок: «періодичний аналіз результатів кожної стадії геологічного та техніко–економічного вивчення ресурсів корисних копалин ділянки надр з метою встановлення та/або зміни промислового значення їх запасів на підставі інформації про фактичні технологічні схеми, техніко–економічні показники і фінансові результати видобування корисних копалин в межах такої ділянки» [4].

Отже, для досягнення нашої мети необхідно передусім проаналізувати теоретичні положення, регламентуючий понятійний апарат геологічного вивчення залізних руд та їх родовищ (ГВЗРР). Залізні руди являють собою особливі мінеральні утворення, до складу яких входить залізо та його сполуки, а також інші компоненти. Даний тип корисних копалин вважається залізною рудою, якщо частка основного елемента міститися в такому обсязі, щоб її промислове використання було економічно вигідним [5]. Залізні руди та їх родовища розглядаються як виробничі, господарські, економічні об'єкти, як треба, що досліджуються у процесі геологічного вивчення надр.

У Законі України «Про державну геологічну службу України» основні терміни вживаються у такому значенні: «геологічне вивчення надр – спеціальні роботи і дослідження, спрямовані на одержання інформації про надра з метою задоволення потреб суспільства; геологічна діяльність – виробнича, наукова та інша діяльність, пов'язана з геологічним вивченням надр;». Але геологічне вивчення надр – спеціальні роботи і дослідження, це ж господарська і наукова діяльність. Слово «гос-

подарська» – на укр. мові, те ж – економічна на гр. мові. Геологічна діяльність – виробнича, наукова та інша діяльність... Слова виробнича ... діяльність – це ж господарська, аналогічно й економічна. Отже, тільки по цих двох законодавчих визначеннях геологи–практики та геологи–науковці належать до теоретиків і практиків як геологічних галузей, так і, зокрема, з ЕГ, тільки у них можуть відрізнятися процеси, методи, показники вивчення, очікувані його результати і т.д.

Таким чином, на наш погляд, корисні копалини та їх родовища потрібно трактувати як сучасні природно–ресурсні, природно–економічні об'єкти, які мають певні особливості: далеке історичне утворення, походження і т.д. Відповідно вивчення надр, розробку родовищ корисних копалин необхідно розглядати, досліджувати як виробничі (економічні) за певними технологіями процеси у природному середовищі по вивченню сучасного стану (хімічний склад, фізичні властивості, придатність і т.д.). Ці показники визначають перспективність геологічних досліджень і рекомендацій щодо типізації, експлуатації окремих родовищ цих корисних копалин та їх подальшого промислового застосування, тобто ресурсну перспективу надрокористування. В Україні найбільшу промислову значимість отримали родовища залістистих кварцитів докембрійських залістисто–кременістих формацій, оцінюються показниками: видобуток 69%, балансові промислові запаси 65%, прогнозні ресурси країни 86 % [1, с. 19].

Щодо природно–ресурсних показників відмітимо наступне: світові запаси залізних руд оцінюються в 140 млрд т, у них міститься 74 млрд т заліза. Найбільші ресурси залізородних родовищ зосереджені на Україні (16%), Росії (15%), Австралії (15%), Китаї (11%), США (9%). Кількісно запаси заліза в Україні складають майже 12 млрд т [1, с. 15]. На Україні взяті Державним фондом надр на облік балансові запаси залізних руд оцінюються в 31,85 млрд т. Експлуатаційні їх запаси для сталого використання у виробництві прогноуються до 60 років [1, с. 18]. Безумовно, що необхідні перспективні технології розвідки родовищ залізних руд, їх експлуатації, переробки корисних копалин, методики вартісних їх оцінок з врахуванням фактора народної власності на надра та на видобуті корисні копалини.

До природно–ресурсних показників розвідуваних родовищ належать, на наш погляд, показ-

ники оцінки майбутніх різних вигод і доходів від їх експлуатації. До таких відноситься і рентабельність розробки родовищ залістистих кварцитів. Її залежність від гірничо–геологічних умов визначається за формулою:

$$P = 0,399 K_{\text{вих}} + 0,355 M - 0,25K_p,$$

де: P – рентабельність роботи гірничозбагачувального комбінату; $K_{\text{вих}}$ – вихід гірської маси з одного погонного метра свердловини; M – масштаб (а точніше ємність) родовища, тис. т; K_p – коефіцієнт розкриття, м³/т [1, с. 79].

До природно–ресурсних показників, що характеризують конкурентність залізородної продукції, належить вміст у руді ресурсу заліза (67 – 68%) і кремнію (до 4 – 5 %) кремнію [7, с. 30]. Тому показник ресурсу компонентів у родовищі чи у видобутій масі корисної копалини широко досліджується. Однак цей показник доцільно вивчати товарознавчими методами й оцінками за економічними потребами. Як показала виробнича практика, найбільші запаси і обсяги добування припадають на залістисті кварцити і утворені з ними багаті залізні руди, менше поширені осадові бурозалізнякові руди, а також скарнові, гідротермальні і карбонатитові магнетитові руди.

Обсяги, що вимірюються певними показниками, вмісту заліза у руді в подальшому впливають на собівартість її металургійної переробки. Бо з «підвищенням вмісту заліза в концентраті зростають витрати на збагачення і зменшуються – на металургійну переробку. Оскільки загальна вартість металургійної переробки вища за вартість збагачення, то доцільніше використовувати концентрат з високим вмістом заліза» [1, с. 29].

Таким чином, показники ресурсів хімічних елементів в руді впливають на вартості її металургійної переробки: ресурс природний негативно чи позитивно суттєво впливає на вартості переробки руд.

Висновки

Відповідно до нами обґрунтовуваної потребо–ресурсної концепції ресурсогеології, за ресурсним підходом залізні руди та їх родовища розглядаються як геологічні, природно–економічні, природно–ресурсні об'єкти, вже з орієнтацією на оцінювання ресурсного складу, на їх природно–ресурсний потенціал, його використання за потребами, на придатність застосування об'єктів за потребами відповідно до хімічного складу, фізичних властивостей, кількісних показників.

Список використаних джерел

1. Рудько Г.І., Плотников О.В., Курило М.М., Радванов С.В. Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів. К. : Вид-во «Академпрес», 2010. 272 с.
2. Віннік Н.В. Геолого-економічна оцінка залізистих кварцитів докембрію для розробки підземним способом: Автореф. дис. ... к. геол. н. К. : 2011. 26 с.
3. Сучасний тлумачний словник української мови: 50000 слів/ За заг. ред. д-ра філол. н. проф. В.В. Дубічинського. Х. : ВД «ШКОЛА», 2006. 832 с.
4. <https://taxlink.ua/ua/analytics/252-16/shho-take-geologo-ekonomichna-ocinka/>.
5. <http://kopalni.com/zalizna-ruda-korisni-kopalini/>.
6. https://uk.wikipedia.org/wiki/Залізнi_руди.
7. Бодюк А.В. Економічні аспекти двоїстості визначень залізистих кварцитів та їх родовищ. Геоекологія та охорона праці. Випуск 30. 2016. С. 160 – 171.

References

1. Rudko H.I., Plotnikov O.V., Kurylo M.M., Radovanov S.V. Ekonomichna heolohiya rodovyshch zalizystykh kvartsytyv. K. : Vyd-vo «Akadempres», 2010. 272 s.
2. Vinnik N.V. Heoloho-ekonomichna otsinka zalizystykh kvartsytyv dokembriyu dlya rozrobky pidzemnym sposobom: Avtoref. dys. ... k. heol. n. K. : 2011. 26 s.
3. Suchasnyy tлумachnyy slovnyk ukrayins'koyi movy: 50000 sliv/ Za zah. red. d-ra filol. n. prof. V.V. Dubichynskoho. KH. : VD «SHKOLA», 2006. 832 s.

4. <https://taxlink.ua/ua/analytics/252-16/shho-take-geologo-ekonomichna-ocinka/>.
5. <http://kopalni.com/zalizna-ruda-korisni-kopalini/>.
6. https://uk.wikipedia.org/wiki/Залізнi_руди.
7. Bodyuk A. V. Ekonomichni aspekty dvoystosti ty vyznachen zalizystykh kvartsytyv ta yikh rodovyshch. Heoekolohiya ta okhorona pratsi. Vypusk 30. 2016. S. 160 – 171.

Дані про автора

Бодюк Адам Васильович,

к.е.н. старший науковий співробітник, науковий керівник Науково-дослідного закладу «Ресурси»
ORCID.ORG/0000-0002-6200-1784.
e-mail: g2030@ukr.net

Данные об авторе

Бодюк Адам Васильевич,

к.э.н., старший научный сотрудник, научный руководитель Научно-исследовательского заведения «Ресурсы»
e-mail: g2030@ukr.net

Data about the author

Adam Bodyuk,

Candidate of economic sciences, senior research worker, scientific leader of Research establishment «Resources»
e-mail: g2030@ukr.net

УДК 640.43

ПІДДУБНИЙ В.А.
ТАРАСЮК Г.М.
ЧАГАЙДА А.О.
КРАСНОЖОН С.В.

Економічний та соціальний аспекти використання культивованих харчових продуктів в закладах індустрії гостинності

Предмет дослідження – використання для приготування їжі у закладах ресторанного господарства культивованих харчових продуктів.

Метою дослідження є аналіз перспектив використання для виробництва харчової продукції у закладах індустрії гостинності продуктів, отриманих шляхом культивування.

Методологія проведення роботи – системний підхід, який передбачає комплексне вивчення індустрії гостинності, метод фінансового аналізу, метод статистичної обробки економічних даних, метод оптимального управління (при формуванні висновків та рекомендацій).

Результати роботи – базуючись на позитивному міжнародному досвіді визначено позитивні аспекти впровадження нових моделей виробництва окремих видів культивованої продукції для закладів ресторанного господарства.